

INSTITUTO DE LA JUDICATURA
Maestría en Argumentación Judicial

Test de proporcionalidad y análisis de sentencia

Alumna: Ana Cristina Torres Morín.

Dr. Rogelio López Sánchez

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Grupo: 4

Matrícula/Usuario: 13674

Análisis de sentencia sobre la Ley del Censo

La sentencia BVerfGE (Alemania), Volkszählungsurteil / 'Census Act' (1 BvR 209/83), fue dictada el 15 de diciembre de 1983 por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, la cual se denomina como uno de los sucesos más importantes en cuanto a protección de datos personales.

Antecedente:

Se había aprobado una ley para iniciar con un censo nacional, en el cual la finalidad del Estado era recabar información, sin embargo, obligaba a los ciudadanos a proporcionar datos personales, por lo que no todos estaban conformes con tal decisión, por lo que impugnaron la ley, por la recopilación masiva de datos sensibles que ahora el Estado tendría en resguardo y además vulneraba los derechos fundamentales y la protección al desarrollo de la personalidad y acceso a la información.

El Tribunal revisó la legalidad del censo y estableció un nuevo derecho fundamental que es la autodeterminación informativa, el cual consiste en que toda persona tiene el libre albedrío de decidir que información revela y de qué manera podrá utilizarse.

Además, consideraba que el Estado podría recopilar datos, pero con sus debidas limitaciones, por lo que derivó este derecho de autodeterminación de dos principios, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, no se declaró inconstitucional el censo, porque el Estado con el fin de realizar políticas públicas, recursos, infraestructura, etc, requiere de censos y datos personales, pero esta ley no garantizaba el tratamiento de los datos personales y el limite de utilización, así que se declararon inconstitucionales ciertas disposiciones y se requirió al legislador salvaguardar los derechos que podían vulnerarse.

Estructura del derecho a la información desde una dimensión objetiva o interna

El derecho de acceso a la información se puede definir como aquel derecho fundamental autónomo, que cumple con la necesidad de brindar acceso y transparencia.

En la lectura, se identificaron etapas dentro de la evolución en México:

- Etapa retórica: No tenía mecanismos para que el derecho se hiciera valer
- Etapa de transición: La Suprema Corte comienza a relacionarlo
- Etapa de consolidación: Ley Federal de Transparencia, luego surge la reforma constitucional del 2007 cuando el derecho de acceso a la información se clasifica dentro de los derechos fundamentales y consolidó los principios de transparencia y publicidad.

A partir de la reforma constitucional se consolidan ciertos principios que conforman al derecho y que lo han caracterizado, entre ellos: la máxima divulgación, publicidad, protección de datos, reserva de ley, etc.

La reserva de ley es un precepto constitucional, que exige la formalidad de la ley, así como materialmente válida, el cual deriva de la legalidad. Otto y Pardo la denominaban como aquellas normas distintas a la ley, además que se distinguen dos modelos de esta reserva:

- Alemán: El legislador tiene la posibilidad de tener intervención en cualquier materia de Derecho, y
- Francés: Solo se encuentra facultado para intervenir en algunas materias, establecidas en la Constitución.

El principio de reserva de ley, tiene la finalidad de que cualquier acto realizado por el poder público, mediante el cual restrinja derechos y libertades de los ciudadanos, deberá desarrollarlo el poder legislativo con su debido proceso.

El principio de proporcionalidad como instrumento en la restricción legítima del derecho de acceso a la información

El principio de proporcionalidad es el principio o elemento de derecho al que los juzgadores recurren con más frecuencia al realizar justificaciones en las cuales los derechos fundamentales o principios constitucionales se encuentran involucrados.

Además, se ha consolidado como parte fundamental del derecho común europeo, por otra parte, en América Latina, su consolidación ha sido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como un derecho común.

También es importante mencionar que se reconocen ciertas restricciones cuando se habla de acceso a la información, estas solo son válidas cuando, se persigue exclusivamente un fin legítimo, estar en una sociedad democrática, que la medida la cual constituyan sea la menos restrictiva posible y que sean equivalentes al objetivo que pretende proteger.

La aplicación de este principio ha sido trascendental en la sociedad, así como en la práctica judicial, derivado de que se acerca a la teoría relativa de lo que contemplan los derechos fundamentales.

Referencias

LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>